

Editorial: Tecnología y digitalización organizacional

Con esta edición ordinaria correspondiente al **Volumen 30, Número 112 del año 2025**, cierra un período que fue propicio para celebrar 30 años de trayectoria ininterrumpida de la **Revista Venezolana de Gerencia**. Un año cargado de logros y éxitos, que se acompañan de experiencia, compromiso y responsabilidad que fortalecen un equipo de trabajo resiliente, de alto valor científico y gran calidad humana. Esfuerzos valorados desde contextos complejos que preservan productos de gran nivel científico.

Se coloca en la sección EN LA MIRA la **tecnología y digitalización organizacional**, tema que ha trascendido la dimensión técnica para convertirse en el motor central que redefine estructuras, cultura y procesos en las organizaciones contemporáneas. Tema central de esta transformación, el cual se aborda desde múltiples perspectivas: la enorme influencia que la tecnología y la digitalización tienen sobre las dinámicas organizacionales, el comportamiento innovador y los modelos de gestión que establecen el futuro de las empresas y las instituciones en contextos globales y locales. La integración de tecnologías de la información y comunicación (TIC) como elementos del cambio en micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) es una realidad en los escenarios actuales.

Se reúnen trabajos que resaltan cómo la digitalización está redefiniendo el quehacer organizacional y los modelos de gestión en la actualidad. Temas como **inteligencia artificial, economía digital**, se manifiestan en la vida laboral y académica; el **teletrabajo** y la **felicidad laboral**, así como el **emprendimiento juvenil**, evidencian que la tecnología no solo transforma la productividad, sino también la percepción del **bienestar**. Las organizaciones adoptan tecnologías de información para fomentar el comportamiento innovador y la competitividad.

En paralelo con estos trabajos, se reúnen en la sección **TRIMESTRE** investigaciones que resaltan el análisis de la **transformación empresarial** en **mercados emergentes** y demuestran la urgencia de adaptar estructuras organizacionales a entornos cada vez más volátiles y digitalizados. La **sostenibilidad** también encuentra su lugar en esta edición, con estudios sobre el desarrollo económico, **cadena productivas**, el **turismo rural** desde una perspectiva de **economía circular** y **empoderamiento comunitario**. Cada contribución resalta que la digitalización puede ser aliada del desarrollo sostenible cuando se integra con sensibilidad territorial y enfoque inclusivo, desde un equilibrio armónico entre lo tecnológico y lo humano. Otras temáticas resaltan la **gobernanza**, **cultura organizacional**, **salario emocional** y **employer branding**, enfoques que revelan que la tecnología no opera en el vacío, sino que interactúa con dimensiones humanas, culturales y políticas que moldean su impacto.

La diversidad geográfica de los estudios, resalta países de Iberoamérica, como España, México, Colombia, Ecuador y Perú, enriqueciendo estas visiones el debate y permitiendo identificar patrones comunes y desafíos particulares. Esta edición, ofrece una mirada profunda y articulada sobre cómo la tecnología y la digitalización están configurando nuevas formas de pensar, gestionar y transformar las organizaciones en Iberoamérica. Reafirmando nuestra vocación de ser interlocutor académico que propicia el diálogo entre investigadores, profesionales y tomadores de decisiones, promoviendo un pensamiento crítico y propositivo que impulse el desarrollo sostenible y la innovación en las organizaciones y sociedades presentes y futuras.

Invitamos a la lectura y disfrute de cada una de las investigaciones que conforman dicha edición, de manera que podamos seguir alimentando nuestros saberes y documentando nuestro presente, para proyectar escenarios donde la innovación tecnológica sea motor de desarrollo, en conjunto con la resiliencia organizacional y la sostenibilidad.

Dra. Rosana Meleán Romero
Directora de la Revista Venezolana de Gerencia